

Научная статья
УДК 811.111'373.7
DOI:

АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ИДИОСТИЛЕ В. НАБОКОВА²

© 2025 *Е.В. Трофимова¹, К.Д. Лубинец²*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID¹ 0009-0007-8845-1162

ORCID² 0009-0008-8569-3534

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются английские фразеологизмы и их роль в репрезентации эмоций в идиостиле В.В. Набокова. Исследование фразеологической вербализации эмоций в художественных текстах Набокова представляется актуальным, поскольку обращение к эмотивной фразеологии является характерной чертой идиостилевой специфики его прозы. Материалом исследования послужили англоязычные варианты следующих произведений писателя: «Лолита» (1955), «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), «Пнин» (1957). Применение методов фразеологического, компонентного, стилистического и лингвокультурологического анализа позволило установить и описать фразеологические средства выражения эмоций в исследуемых текстах, проследить своеобразие индивидуально-авторской картины мира. Сделан вывод о широком спектре эмоций, актуализируемых фразеологическими средствами. Зафиксировано преобладание фразеологизмов, обозначающих эмоции радости, гнева, горя. Наименее частотны фразеологические единицы, обозначающие эмоции страха и удивления. В. Набоков активно использует художественный потенциал эмотивных фразеологизмов для передачи эмоционального состояния героев, уникальной атмосферы, при этом особой экспрессией обладают окказиональные авторские фразеологические единицы, которые создают уникальный авторский стиль писателя.

Ключевые слова: фразеологическая единица, эмоция, эмотивность, эмотивный фразеологизм, художественный текст, языковая картина мира, индивидуально-авторская картина мира, семантика.

Для цитирования: Трофимова Е.В. Английские фразеологические единицы в идиостиле В. Набокова / Е.В. Трофимова, К.Д. Лубинец // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 98–109. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15803657>.

Введение. Одним из приоритетных направлений исследования проблемы соотношения языка и эмоций является изучение эмоциогенного потенциала разноуровневых языковых единиц в текстах разной стилистической отнесенности. По утверждению В.И. Шаховского, «в то время как эмоциональный фактор является ядром человеческого сознания, мышления, речепроизводства и всей его креативной деятельности, эмоции служат мотивационной основой сознания и, согласно данным психолингвистов, любая мысль зарождается в человеческом сознании первоначально в виде эмоционального образа» [23, с. 36]. Особая роль фразеологических единиц (ФЕ) в вербализации эмоций, по мнению Н.П. Силинской, заключается в том, что специфика ФЕ позволяет гораздо полнее выразить субъективность и эмоциональность, которые, как

² Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (№ госрегистрации НИОКТР 124012400351-9).

правило, с большим трудом поддаются вербализации [17, с. 90]. Эмотивность в семантической структуре ФЕ способствует вербализации эмоциональных концептов, обозначению психических переживаний человека. Н.А. Красавский объясняет продуктивность использования фразеологических эмотивов их высоким экспрессивным потенциалом: фразеологизмы хранят богатый опыт эмотивного кодирования и декодирования человеком окружающей его действительности [13].

Говоря о пространстве эмотивных смыслов в художественном тексте, следует подчеркнуть роль фразеологических единиц как одного из значимых средств репрезентации категории эмотивности в тексте, позволяющего выразить своеобразие мировидения автора – создателя текста, специфику авторской картины мира. По мнению М.В. Пименовой, индивидуально-авторская картина мира – это, то «каким видится мир носителю языка – творцу текстов; это арсенал тех языковых средств, которыми автор пользуется для описания мира» [9, с. 52]. Авторское индивидуальное мировидение отображает «ценностные установки писателя, его ориентацию на определенные стороны внешних и внутренних качеств человека» [9, с. 52]. С этой точки зрения внутренний мир человека – особая область, позволяющая взглянуть на автора художественного произведения «под таким углом зрения, который раскрывает его в аспекте личных переживаний, чувств и эмоций, его сакрального центра личности – сердца и того, что связывает его с Богом – душой. У каждого автора свой взгляд на внутренний мир» [9, с. 202].

В настоящее время интерес к исследованию эмоционально-чувственной сферы человека неуклонно растет. Эмоциональная картина мира представляет собой отраженный в языке способ восприятия и обработки информации, связанной с эмоциями, в связи с чем интерес представляют работы лингвистов, посвященные изучению языковой картины мира и эмоциональной картины мира (О.А. Корнилов [12], М.В. Пименова, В.А. Маслова [9], Е.Ю. Белозёрова [2], В.В. Подгорная [15] и др.). Важные вопросы изучения фразеологических единиц, обозначающих эмоции, находят своё отражение в работах многих ученых: Н.П. Силинской [17], А.В. Кунина [14], Н.М. Шанского [21], М.В. Гукасовой [7], Л.Г. Бабенко [1], В.И. Шаховского [22; 23], О.Л. Бессоновой [3] и др.

Вместе с тем представляется актуальным обратить внимание на роль фразеологизмов с эмотивной семантикой в художественном дискурсе. В этой связи творчество В.В. Набокова вызывает большой интерес, в том числе в немалой степени и благодаря уникальному авторскому подходу к использованию такого языкового средства, как фразеологические единицы. Владимир Набоков (1899–1977) – уникальный феномен в мировой литературе, чей идиостиль характеризуется билингвальной креативностью, металингвистической игрой и когнитивной образностью. Его переход с русского на английский язык (с конца 1930-х) не только расширил аудиторию, но и трансформировал поэтику: Набоков конструировал тексты как многослойные семиотические системы, где особую роль играют фразеологизмы, которые часто становятся образной основой для создания метафор и служат инструментами воссоздания ярких художественных образов [5]. В аспекте языковых особенностей произведения В.В. Набокова рассматривают А.А. Бугаева [4; 5], Т.А. Голикова [6], А.А. Савченко [16], Е.С. Смахтин [18], Е.С. Хованская [20], С. Carter [24]. В поле нашего зрения – эмотивная фразеология В. Набокова.

Фразеология обладает динамическим характером, проявляющимся в её способности к структурно-семантическим трансформациям, которые в художественном тексте становятся маркером авторского идиостиля. Набоков активно использует

оказиональные преобразования ФЕ, усиливая их экспрессивность и образность. Среди ключевых приёмов писателя:

- 1) оживление буквального значения (каламбурное обыгрывание, как в выражении *как с гуся вода*, где актуализируется прямое значение слов);
- 2) контекстуальная модификация (включение фразеологизма в нехарактерную ситуацию, например, *душа ушла в пятки, а пятки в землю вросли*);
- 3) деформация синтагматики (добавление актантов, как в примере *сердце забилось барабанным боем*, усиливающее эмоциональный эффект);
- 4) буквализация (переосмысление ФЕ через прямое значение, например, *свернуться в бараний рог* как визуальный образ, а не символ подчинения);
- 5) изменение дистрибуции (например, ФЕ *машина сошла с ума*) [5, с. 106].

Таким образом, **актуальность** изучения фразеологической репрезентации эмоций в произведениях одного из знаковых писателей первой половины XX века Владимира Набокова остается неоспоримой в контексте современных литературных и лингвистических исследований. В современном мире, насыщенном информацией и культурными взаимодействиями, понимание тонких нюансов выражения эмоций в литературе становится ключевым элементом анализа и интерпретации текстов.

Объектом исследования являются эмотивные фразеологизмы в англоязычных вариантах произведений Набокова «Лолита», «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Пнин», выражающие эмоции или эмоциональное отношение к событиям, фактам, героям, в которых, несомненно, проявляется яркая языковая личность автора, формирующая его самобытный идиостиль.

Целью работы является исследование эмотивной фразеологии в художественных произведениях В. Набокова, которая убедительно показывает креативный потенциал автора и позволяет проследить особенности языкового выражения эмоций в идиостиле писателя.

Материалом исследования послужили 450 фразеологизмов в указанных выше прозаических произведениях В.В. Набокова. Примерами материала исследования могут послужить следующие единицы: *a blue sea-wave swelled under my heart* ‘голубая морская волна вздулась у меня под сердцем’; *to blush a bright pink* ‘заливаться краской’; *to tread on very thin ice* ‘вступать на тонкий лед’ (в значении ‘рискованное, опасное действие или занятие’).

В художественной литературе эмоции играют ключевую роль в формировании образов, создании атмосферы и передаче авторской концепции. Одним из наиболее эффективных способов выразить их является использование фразеологизмов – устойчивых выражений, обладающих глубоким смыслом и эмоциональной насыщенностью. Очевидно, что инвентарь фразеологических средств репрезентации эмоций является важным средством передачи эмоциональной картины мира. Анализ семантики представленных в тексте эмотивных фразеологизмов нацелен на исследование эмоциогенного потенциала художественного текста, что позволяет раскрыть сущность эмотивного плана текста и охарактеризовать внутренние переживания героев, особенности их эмоциональной жизни. Исследование эмотивной фразеологии, представленной в произведениях В. Набокова, демонстрирует уникальность его писательского дарования, позволяя проследить отражение специфики идиостиля писателя в семантическом пространстве текста.

Для произведений В.В. Набокова характерно индивидуально авторское использование ФЕ, которое подчеркивает яркое своеобразие стиля писателя и проявляется в использовании оборотов, у которых форма, употребленная автором, так

или иначе отличается от их формы, зафиксированной в словарях [20, с. 13]. Анализ трансформированных автором фразеологизмов демонстрирует еще одну тенденцию: писателями, как правило, применяется не один прием преобразования фразеологизмов, а несколько модификаций, позволяя авторам трансформировать ФЕ в соответствии с контекстом и стилистическими задачами [19, с. 191]. Таким образом, фразеологизмы в авторском употреблении выступают как многомерные единицы, объединяющие языковую устойчивость с индивидуально-творческой интерпретацией, что делает их мощным инструментом художественной выразительности [11].

Эмоции в современной лингвистике трактуются как значимый компонент языковой картины мира, вербализация эмоций посредством фразеологизмов и метафор раскрывает культурно-обусловленные когнитивные механизмы.

Эмоции представляют собой сложный психолингвистический феномен, выполняющий когнитивную, оценочную и мотивационную функции в структуре человеческой психики. Несмотря на междисциплинарный консенсус относительно их значимости как формы отражения действительности, единая теория эмоций остаётся неразработанной из-за их многокомпонентной природы (физиологической, когнитивной, поведенческой) и субъективности вербализации [1]. Проблемы классификации, номинации и нейрофизиологического субстрата эмоций осложняют их изучение, однако именно лингвистический анализ языковых репрезентаций (особенно ФЕ и метафор) позволяет выявить культурно-обусловленные модели категоризации эмоционального опыта.

Учитывая трудности в области психологической теории эмоций, лингвистам важно провести анализ языковых механизмов, отражающих эмоции человека. Такой лингвистический анализ становится необходимым, поскольку «чувства приобретают значение для лингвиста, когда они выражены языковыми средствами» [1, с. 7].

Основная часть. Анализ семантики ФЕ в прозаических произведениях В.В. Набокова «Лолита», «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Пнин» позволяет утверждать, что ФЕ выражают разнообразные эмоции. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Количественная характеристика фразеологической вербализации эмоций в произведениях В. Набокова

№ п/п	Название эмоции	Кол-во ФЕ, ед.	Кол-во ФЕ, %	Примеры
1	Радость, счастье	97	21,5	<i>the infusion of joy</i> ‘настой счастья’ <i>with great gusto</i> ‘с большим смаком’
2	Гнев, злость	75	16,7	<i>to feel a Dostoevskian grin</i> ‘букв. почувствовать усмешку, как у Достоевского; перевод В. Набокова – усмешечка из Достоевского’ <i>to be blindly enraged</i> ‘быть ослепленным гневом’
3	Горе, шок, печаль	72	16	<i>My heart was a hysterical unreliable organ</i> ‘Мое сердце было истерическим, ненадежным органом’ <i>to drive smb insane</i> ‘сводить с ума’ <i>the vacuum of my soul</i> ‘пустота в моей душе’
4	Волнение, тревога	63	14	<i>in a dying state</i> ‘замирая от волнения’ <i>My nerves were on edge</i> ‘Нервы у меня были на пределе’
5	Любовь, страсть	57	12,8	<i>conflagration that had been raging all night in my veins</i> ‘пожар, пылавший у меня всю ночь в жилах’ <i>be sick with longing</i> ‘мутить от вожделения’
6	Страх, паника	44	9,7	<i>I shook in my shoes</i> ‘у меня дрожали поджилки’

				<i>Cold spiders of panic crawled down my back</i> 'Холодные пауки ползали у меня по спине' <i>a gasp of panic</i> 'паническое содрогание'
7	Удивление, изумление	42	9,3	<i>shocking surprise</i> 'букв. шокирующее удивление; перевод В. Набокова потрясать и изумлять'
	Всего	450	100	

В ходе анализа выяснилось, что наиболее многочисленной группой являются ФЕ, выражающие эмоцию радости. Поскольку эмоции, как правило, имеют комплексную природу и разную степень проявления, эмоция радости охватывает широкий спектр состояний (восхищение, восторг, счастье, удовольствие и проч.). Этот психологический феномен эмоций находит отражение в обозначающих эмоции фразеологизмах. Во фразеологизмах, выражающих радость в произведениях Набокова, встречаются лексемы, обозначающие разные аспекты переживания радости: *joy*, *delight*, *relief*, например, *to heave a sigh of delicious relief* 'со вздохом сладкого облегчения', *the spine-thrill of delight* 'щекотка восторга', *false rudiments of joy* 'ложные зачатки радости'. Набоков метафорически связывает эмоцию радости со светом, теплом: *a pocket of warmth in the darkest past* 'теплый тупик в темнейшем прошлом', *light of smb life* 'свет чьей-л. жизни'.

К этой группе единиц также следует отнести устойчивые выражения, обозначающие удовлетворение как «чувство удовольствия, возникающее, когда потребности и желания удовлетворены» и удовольствие как «чувство радости и удовлетворения от приятных впечатлений», например, *One drop of rare honey, however, that Thursday did hold in its acorn cup* 'Одну каплю редкостного меда этот четверг все-таки хранил для меня в своей желудевой чашке'. Гумберт Гумберт в этом эпизоде удовлетворен, потому что произошёл краткий, но для него крайне значимый контакт с Лолитой – тот самый «мед» четверга, который он ждал. Несмотря на то, что она уже почти уехала в лагерь, Лолита внезапно возвращается в дом, бежит к нему, и происходит мгновение физической близости – объятия. Радость выражается через улыбку и смех, которые являются физиологическими показателями этой эмоции: *a possessive smile* 'хозяйская улыбка', *a soft chuckle* 'с легкой усмешкой'.

Проведенный количественный анализ показывает существенную динамику в использовании эмотивных фразеологизмов на протяжении романа «Лолита». Если в первой части произведения ФЕ, репрезентирующие эмоцию радости, встречаются с заметной частотностью, то, начиная со второй его части, наблюдается значительное сокращение их употребления. Так, в начале произведения можно насчитать 24 ФЕ, характеризующих радость, тогда как во второй части их всего 10.

В основном Гумберт Гумберт использует ФЕ, выражающие радость, по отношению к Лолите. Однако, это можно заметить также, когда он рассказывает о своём детстве, отзываясь о нём исключительно радостно: *the sun of my infancy had set* 'солнце моего младенчества село', *I am just winking happy thoughts into a little tiddle cup* 'Я пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей в соответствующую чашечку'.

Говоря об «Истинной истории Себастьяна Найта», можно обнаружить практически идентичное количество ФЕ, как и в «Лолите» – 33 единицы. Здесь В. Набоков использует яркие и экспрессивные образы, чтобы передать природу смеха как физиологического проявления состояния радости и счастья. Например, *to shake with laughter* 'трястись от смеха' вызывает ассоциации с непреодолимым, заразительным весельем, охватывающим человека, тогда как использование глагола *to bubble* 'булькать' подчеркивает легкость и игривость момента, сравнивая смех с пузырьками. Образ *to roar with laughter* 'кататься со смеху' добавляет интенсивности и динамики, создавая картину неконтролируемого,

громкого веселья. Эти ФЕ демонстрируют, как Набоков мастерски передает тонкие оттенки эмоций через точные и художественно выразительные описания.

В произведении «Пнин», самом «смешном» произведении Набокова, можно увидеть такие ФЕ, описывающие радость самого Виктора Пнина, как: *an incomplete but formidable set of tawny teeth in an uncontrollable smile* ‘в неудержимой улыбке неполный, но внушительный ряд желтых зубов’, *pear-shaped tears would trickle down his tanned cheeks* ‘по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы’, *with abrupt barks of clockwork hilarity* ‘хохоча, отрывисто лаял, как заводной’. Эти образы не только подчеркивают внешнюю комичность персонажа, но и раскрывают его трогательную человечность: улыбка Пнина, будучи «неполной», все же внушает симпатию своей искренностью. Грушевидные слезы и заводной хохот добавляют гротеск, но при этом сохраняют теплый оттенок, создавая портрет человека, радость которого кажется одновременно нелепой и глубоко искренней.

Набоков мастерски балансирует между смешным и трагическим: радость Пнина описывается ярко и гротескно, но при этом отдает оттенком одиночества и уязвимости. Заводной хохот Пнина, смешной и нелепый, можно воспринимать как попытку скрыть внутреннее напряжение или безысходность. Таким образом, радость Пнина становится многослойным образом, где за фасадом комизма скрывается глубоко трагический оттенок, свойственный многим героям Набокова.

Эмоцию гнева можно описать как сильное чувство раздражения, негодования или ярости, которое возникает в ответ на какое-либо неприятное или негативное событие, действие или обстоятельство. Гнев может быть вызван различными факторами, включая ощущение обиды, несправедливости, потерю контроля, разочарование или ощущение угрозы.

Именно в «Истинной жизни...» присутствует наибольшее количество ФЕ, описывающих гнев (46 единиц). Например, ФЕ, связанные со словом *bitter*: *ideas of vengeance to have long lost their bitter lust* ‘мыслям о мщении следовало давным-давно утратить злую их неотвязность’, *a vaguely bitter feeling* ‘смутно горькое чувство’. Использование прилагательного *bitter* (горький, злой) подчеркивает внутреннюю раздвоенность эмоций героев. Горечь здесь – это не только злость, но и проявление неотпускающей боли, накопленного разочарования или утраты.

В одноимённом романе ФЕ, описывающие гнев, в основном передают эмоции Лолиты, которая закатывает глаза, пожимает плечами и раздувает ноздри: *eyes rolled up in a routine blend of comic disgust, resignation and tolerance for young frailty* ‘закаченные глаза, выражающие шаблонную смесь комического отвращения, покорности и терпимого отношения к заблуждениям молодости’, *my little mistress shrugged her shoulders and distended her nostrils* ‘моя маленькая любовница пожимала плечиками и раздувала ноздри’. Также, Гумберт Гумберт описывает гримасу отвращения Лолиты и упоминает её довольно часто: *with an energy of disgust that distorted her mouth and fattened her half-revealed tongue* ‘отвращение свое она выражала особой гримасой ..., при которой растягивается рот и утолщается полувысунутый язык’, *...and dreamily brimmed with a diabolical glow* ‘вся насыщенная чем-то ярким и дьявольским’. В вышеперечисленных ФЕ также наблюдается использование лексемы *disgust* ‘отвращение’, данная эмоция часто сопровождает переживание гнева или ярости.

В зависимости от произведения, Набоков использует гнев и горечь как инструменты для разных целей. В некоторых случаях они подчеркивают абсурдность человеческих переживаний (как в «Пнине»), в других – служат метафорой глубокой

внутренней борьбы, отражающей неразрешимость жизненных конфликтов (как в «Истинной жизни...»). В «Лолите» же горечь становится катализатором трагедии.

В. Набоков в произведениях использует слово *gusto*, которое в «Лолите» обозначает «смак», то есть выражает эмоцию радости, тогда как в «Истинной жизни...» это слово выражает гнев: *with great gusto* ‘с большим смаком’, *with much gusto* ‘с немалым пылом’.

Следующая группа эмоций включает в себя горе, шок, печаль. Это глубокие эмоциональные состояния, связанные с состоянием сильного волнения, расстройства, шока, вызванного неожиданным или тревожным событием. Эти чувства могут возникать при встрече с опасностью, травматическими ситуациями, потерей близкого человека или при получении сильного эмоционального удара: *the picture of misery and pain* ‘лицетворение горя и муки’, *to burst with grief* ‘разрываться от горя’.

Когда человек испытывает сильное горе или тревогу, такое переживание сравнивается с состоянием безумия: *a forerunner of insanity* ‘предзнаменование умопомешательства’, *to drive smb insane* ‘сводить с ума’.

Эмоция тоски или печали – это состояние души, характеризующееся глубоким чувством грусти, утраты или неудовлетворенности. Эта эмоция может проявляться в разной степени интенсивности и может иметь различные причины, включая потерю близкого человека, неудачи, разочарования в себе или других, одиночество или недовольство собственной жизнью. Тоска и печаль часто сопровождаются физиологическими проявлениями, такими как слезы, чувство тяжести в груди или общее ощущение уныния: *to shed torrents of tears* ‘проливать потоки слез’, *a dull pain* ‘тупая боль’. В целом, как отмечает Л.А. Киселева, «многие эмотивные фразеологизмы имеют самостоятельную познавательную ценность», так как они дескриптивным путем передают разнообразные внешние признаки эмоций [10, с. 148].

ФЕ, выражающие эмоцию волнения в произведениях «Лолита», «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Пнин», описывают состояние, направленное на глубокое переживание, поиски ответов на волнующие героев вопросы, решение внутренних конфликтов: *gropings and blunders* ‘слепые искания и заблуждения’, *I wandered through various public rooms, glory below, gloom above* ‘Я бродил по различным залам, озаренный снутри, сумрачный снаружи’. Автор использует лицетворение, описывая растения, а именно мимозу, которая наделяется чертами человека и в авторском исполнении становится способной к переживанию эмоций: *a nervous and slender-leaved mimosa* ‘нервная, тонколистая мимоза’. С помощью этого стилистического приёма Набоков передает текущее состояние Гумберта Гумберта, не описывая его прямо, однако, задерживая внимание на цветке, мы наблюдаем, как главный герой погружается в собственные мысли и смотрит на мимозу как на одушевленное существо.

Выражение *a morbid pleasure* ‘болезненное наслаждение’ представляет собой оксюморон – стилистическую фигуру, основанную на соединении логически или контекстуально несовместимых понятий. В данной ФЕ отражается амбивалентность эмоционального переживания, характерная для ряда сложных аффективных состояний, включая привязанность, влечение, окрашенное тревогой или чувством вины, или переживание утраты.

В примере *impassioned confession* ‘страстная исповедь’ используется стилистический прием аллитерации – повторение звука [ʃ] подчеркивает ритм ФЕ, создает эффект благозвучия и выделяет ФЕ в тексте.

Эмоция любви – это состояние, которое связано с глубоким чувством привязанности, приверженности и заботы к другому человеку или объекту. Она может

проявляться в различных формах, включая нежность, преданность, сострадание, уважение и желание укреплять связь с объектом любви.

В материале исследования обнаружены 57 ФЕ (12,8% от общего количества ФЕ), обозначающих эмоцию любви или страсти. Среди трёх произведений наибольшее количество ФЕ (46 единиц) было выявлено именно в «Лолите», что свидетельствует о центральной роли этой тематики в развитии сюжета. Некоторые ФЕ содержат лексему *heart* (9 ФЕ), отражая представления человека о сердце как средоточии душевных переживаний личности: *a blue sea-wave swelled under my heart* ‘голубая морская волна вздулась у меня под сердцем’, *My heart beat like a drum* ‘Сердце у меня забилося барабанным боем’, *to throw open poor bruised heart* ‘широко раскрывать несчастное раненое сердце’. Кроме того, состояния героев романов, связанные с переживанием эмоции любви сопровождаются разными физиологическими проявлениями и передаются с помощью ФЕ, содержащих целый ряд соматических компонентов (*soul, blood, veins, breastbone, nerve*): *I felt the blood rush to my head* ‘я почувствовал прилив крови к голове’, *conflagration that had been raging all night in my veins* ‘пожар, пылавший у меня всю ночь в жилах’, *the vacuum of my soul* ‘пустота в моей душе’.

Страх представляет собой эмоциональное состояние, связанное с защитной биологической реакцией организма на реальную или предполагаемую угрозу здоровью и благополучию. С точки зрения биологии, страх выполняет адаптивную функцию и является необходимым для выживания. Однако в контексте социальной жизни страх нередко превращается в фактор, мешающий человеку реализовывать свои намерения и достигать целей.

Одной из характерных черт идиостиля В. Набокова является метафорически насыщенная образность, в которой эмоциональные состояния получают телесно-конкретную, визуально-звуковую и даже зооморфную реализацию, например, *I was afraid horribly, squeamishly, to the point of nausea* ‘я ужасно, до омерзения, почти до тошноты испугался’.

В описании страха и паники писатель прибегает к фразеологизированным и индивидуально-авторским метафорам, а также к ироническому преувеличению, демонстрируя сложную эмоциональность персонажа.

Выражение *The poor guy looked like his own ghost* ‘на бедняге просто лица не было’ показывает, как страх может быть представлен через редуцированную идентичность. Персонаж становится «собственным призраком», что подчеркивает состояние предельного потрясения, внутренней утраты.

Фразеологизмы *a gasp of panic* ‘паническое содрогание’ и *I felt something gurgling desperately in the pit of my stomach* ‘я чувствовал, как что-то отчаянно екает у меня под ложечкой’ представляют собой характерные для Набокова телесные метафоры, передающие внутреннее состояние тревоги через физиологические ощущения. В первом случае краткое дыхательное движение становится маркером внезапного ужаса, во втором – паника приобретает образ «екающего» импульса в области солнечного сплетения, что создаёт эффект выразительности. Эти выражения демонстрируют свойственную идиостилю Набокова тесную связь между психическим и соматическим, где эмоции не описываются абстрактно, а воплощаются в телесных, динамичных образах, насыщенных звучанием, ритмом и внутренним движением.

Немногочисленными являются ФЕ, выражающие эмоцию удивления, изумления. В следующем примере эмоция изумления передаётся с помощью такого стилистического приёма как аллитерация: *with wails of wonder* ‘подвывая от недоумения’, где

фонетический эффект усиления эмоционального эффекта достигается путем повторения звука [w].

Заключение. Творчество В.В. Набокова характеризуется уникальным авторским стилем. Особый интерес представляет фразеология писателя – мастерски используемая автором в его творческих устремлениях, она является одним из ведущих эмоционально-экспрессивных средств воздействия на читателя.

В произведениях В. Набокова широко представлены разнообразные эмоции как позитивного, так и отрицательного спектра (радость, счастье, гнев, злость, горе, шок, печаль, волнение, тревога, любовь, страсть, страх, паника, удивление, изумление и др.), что позволяет сделать вывод о высокой номинативной плотности эмоций в структуре идиостиля писателя. Каждая эмоция, будь то радость в гротескных описаниях Пнина, горечь и гнев в «Истинной жизни Себастьяна Найта» или страсть в «Лолите», обладает своей уникальной текстовой динамикой. Набоков не только изображает эмоции, но и исследует их внутреннюю природу, связывая чувства героев с окружающим миром, их внутренними конфликтами и биографией. Эмоции выступают не просто элементами повествования, а ключевыми инструментами создания эмоциональной глубины произведения и характеристики образов персонажей.

Эмотивные фразеологизмы представляют значительную группу языковых средств выражения эмоций в произведениях Набокова – они способны образно и экспрессивно охарактеризовать эмоциональное состояние героя. Более того, для творчества писателя характерно активное использование трансформаций ФЕ, что составляет яркую черту его идиостиля. Авторские ФЕ Набокова заслуживают пристального внимания, являясь одним из значимых эмоционально-экспрессивных средств воздействия на читателя. Кроме того, Набоков часто применяет стилистические приемы, которые передают эмоциональное состояние персонажа или выражают его эмоциональное отношение к предмету речи, выступая важным средством создания художественной выразительности в прозе писателя и создавая неповторимое своеобразие его идиостиля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / Л.Г. Бабенко. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 184 с.
2. Белозерова Е.Ю. Фразеологическая картина мира в современной подростковой британской художественной литературе: дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 Германские языки / Белозерова Екатерина Юрьевна. – М., 2019. – 187 с.
3. Бессонова О.Л. Концептуализация, лексикализация и фразеологизация эмоций в англоязычной картине мира / О.Л. Бессонова, Е.В. Трофимова // Языковые и культурные сообщества в синхронии и диахронии : коллективная монография / Авторы-составители Н.А. Ганина, Л.Н. Ягупова. – М. : Издательство Московского университета, 2024. – С. 267–282.
4. Бугаева А.А. Идиостилевые особенности фразеосемантического поля эмотивности в прозе В. В. Набокова: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01 Русский язык / А.А. Бугаева. – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2009. – 23 с.
5. Бугаева А.А. Индивидуально-авторские преобразования эмотивных фразеологических единиц как черта идиостиля В. Набокова / А.А. Бугаева // Культурная жизнь Юга России. – 2009. – № 1(30). – С. 106–107.
6. Голикова Т.А. Динамика эмоций счастья и несчастья в творчестве В. В. Набокова / Т.А. Голикова // Культура и текст. – 1999. – № 5. – С. 308–312.
7. Гукасова М.В. Оценочная модальность английских фразеологических единиц и способы ее реализации в контексте эмоционально-предметной направленности: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04 Германские языки / М.В. Гукасова. – Пятигорск : Пятигорский государственный университет, 2016. – 22 с.

8. Гукасова М.В. Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц и их влияние на модальность текста / М.В. Гукасова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 7(389). – С. 38–46.
9. Индивидуально-авторская картина мира: концептуальный подход: учебное пособие / В.А. Маслова, М.В. Пименова. – СПбГЭУ : Изд-во СПбГЭУ. – Серия «Концептуальные исследования». – Вып. 26. – 2023. – 255 с.
10. Киселева Л.А. Образ homo sentiens в языковой картине мира: направления лингвистического моделирования / Л.А. Киселева // И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика: Труды и материалы Международной конференции. – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2017. – Том 1. – С. 147–150.
11. Ковалева Н.А. Авторское фразообразование и коммуникативная стратегия текста в письмах А.П. Чехова / Н.А. Ковалева. – Астрахань : Изд-во Астраханского государственного педагогического университета, 2000. – 247 с.
12. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / О.А. Корнилов. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 349 с.
13. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах / Н.А. Красавский. – М. : Гнозис. – 2008. – 374 с.
14. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка : Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М. : Высш. шк., Дубна: Изд. центр «Феникс», 1996. – 381 с.
15. Подгорная В.В. «Наивная анатомия» в английской языковой картине мира: дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 Германские языки / Подгорная Валерия Владимировна. – СПб : Санкт-петербургский государственный университет, 2016. – 228 с.
16. Савченко А.А. Идиостилевая специфика фразеосемантического поля «Радость» в прозе В. В. Набокова / А.А. Савченко // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. – 2014. – №7 (336). – Вып. 89. – С. 68–72.
17. Силинская Н.П. Концепты отрицательных эмоций в английской фразеологической картине мира: дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04 Германские языки / Силинская Наталия Павловна. – СПб. : Санкт-петербургский государственный университет, 2008. – 214 с.
18. Смахтин Е.С. Эмоции и чувства в романе В. Набокова «Лолита» / Е.С. Смахтин // Молодой ученый. – 2011. – № 7-1. – С. 169–172.
19. Филиппова Е.П. К вопросу о комбинациях авторских приемов преобразования фразеологизмов / Е.П. Филиппова, О.С. Шемонаева // Казанская наука. – 2023. – № 10. – С. 191–193.
20. Хованская Е.С. Фразеологические единицы в произведениях В. В. Набокова и способы их передачи на другой язык / Е.С. Хованская. – Казань : Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, 2005. – 22 с.
21. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка: Учеб. пособие для вузов по спец. «Русский язык и литература» / Н.М. Шанский. – 4-е, изд., испр. и доп. – СПб. : Специальная Литература, 1996. – 192 с.
22. Шаховский В.И. Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультурология / В.И. Шаховский. – М. : Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2016. – 128 с.
23. Шаховский В.И. Эмоциональная картина мира в вербальной презентации / В.И. Шаховский // Мир русского слова. – 2019. – № 1. – С. 35–43.
24. Carter C. Photographic Memory in Vladimir Nabokov's *Lolita* / C. Carter. – Haverford College. Department of English, 2017. – 39 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

25. Набоков В.В. Истинная жизнь Себастьяна Найта / В.В. Набоков. – М. : Corpus, 2023. – 320 с.
26. Набоков В.В. Лолита / В.В. Набоков. – М. : Азбука, 2020. – 448 с.
27. Набоков В.В. Пнин / В.В. Набоков. – М. : Издательство Ardis, 1983. – 186 с.
28. Nabokov V.V. *Lolita* / V.V. Nabokov. – Everyman Library, 1992. – 368 p.
29. Nabokov V.V. *Pnin* / V.V. Nabokov. – Heinemann, 1957. – 281 p.
30. Nabokov V.V. *The Real Life of Sebastian Knight* / V.V. Nabokov. – Vintage, 1992. – 203 p.

REFERENCES

1. Babenko L.G. (1989). *Leksicheskie sredstva oboznacheniya emotsij v russkom yazyke [Lexical means of indicating emotions in the Russian language]*. Sverdlovsk: Izd-vo Ural'skogo universiteta (In Russian).

2. Belozerova E.Yu. (2019). Frazеologicheskaya kartina mira v sovremennoj podrostkovoj britanskoj khudozhestvennoj literature [The phraseological picture of the world in modern teenage British fiction] (Dissertation). Moscow. (In Russian).
3. Bessonova O.L., Trofimova E.V. (2024). Kontseptualizatsiya, leksikalizatsiya i frazeologizatsiya emotsii v angloyazychnoi kartine mira [Conceptualization, lexicalization and phraseologization of emotions in the English worldview]. In N. A. Ganina, L. N. Yagupova (ed.). Yazykovye i kul'turnye soobshchestva v sinkhronii i diakhronii : kollektivnaya monografiya. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta. (In Russian).
4. Bugaeva A.A. (2009). Idiostilevye osobennosti frazeosemanticheskogo polya emotivnosti v proze V.V. Nabokova [Idiostyle features of phrase-semantic field of emotiveness in Nabokov's prose]. (Avtoref. dissertation). Krasnodar. (In Russian).
5. Bugaeva A.A. (2009). Individual'no-avtorskie preobrazovaniya emotivnykh frazeologicheskikh edinit kak cherta idiostilya V. Nabokova [Individual-author transformations of emotive phraseological units as a feature of V. Nabokov's idiosyncrasy]. Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii, vol. 1(30), pp. 106–107. (In Russian).
6. Golikova T.A. (1999). Dinamika emotsij schast'ya i neschast'ya v tvorchestve V. V. Nabokova [Dynamics of emotions of happiness and unhappiness in the works of V.V. Nabokov]. Kul'tura i tekst, vol. 5, 308–312. (In Russian).
7. Gukasova M.V. (2016). Ocenochnaya modal'nost' anglijskikh frazeologicheskikh edinit i sposoby ee realizatsii v kontekste emotsional'no-predmetnoj napravlenosti [Evaluative modality of English phraseological units and its implementation ways in the emotional and subject orientation context]. (Avtoref. dissertation). Pyatigorsk. (In Russian).
8. Gukasova M.V. (2016). Strukturno-semanticheskie preobrazovaniya frazeologicheskikh edinit i ikh vliyanie na modal'nost' teksta [Structural and semantic transformations of phraseological units and their influence on the modality of the text]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 7(389), 38–46. (In Russian).
9. Maslova V.A., Pimenova M.V. (ed) (2023). Individual'no-avtorskaya kartina mira: kontseptual'nyj podkhod: uchebnoe posobie. [The individual author's worldview: a conceptual approach: textbook]. Saint Petersburg: Izd-vo SPbGEU. (In Russian).
10. Kiseleva L.A. (2017). Obraz homo sentiens v yazykovoј kartine mira: napravleniya lingvisticheskogo modelirovaniya [The homo sentiens image in the linguistic worldview: directions of linguistic modeling]. I.A. Boduen de Kurtene i mirovaya lingvistika: trudy i materialy mezhdunarodnoj konferentsii, vol. 1, 147-150. (In Russian).
11. Kovaleva N.A. (2000). Avtorskoe frazoobrazovanie i kommunikativnaya strategiya teksta v pis'makh A.P. Chekhova. [The author's idiom formation and the communicative strategy of text in A.P. Chekhov's letters]. Astrakhan': Izdatelstvo Astrakhanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. (In Russian).
12. Kornilov O.A. (1999). Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye natsional'nykh mentalitetov [Linguistic worldviews as derivatives of national mentalities]. Moscow: Izd-vo MGU. (In Russian).
13. Krasavskij N.A. (2008). Emotsional'nye kontsepty v nemetskoј i russkoј lingvokul'turakh [Emotional concepts in German and Russian linguocultures]. Moscow: Gnozis. (In Russian).
14. Kunin A.V. (1996). Kurs frazeologii sovremennogo anglijskogo yazyka: Ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. [A course in phraseology of modern English]. Moscow. (In Russian).
15. Podgornaya V.V. (2016). «Naivnaya Anatomiya» v anglijskoј yazykovoј kartine mira [‘Naive Anatomy’ in the English language picture of the world]. (Dissertation). Saint Petersburg. (In Russian).
16. Savchenko A.A. (2014). Idiostilevaya spetsifika frazeosemanticheskogo polya «Radost'» v proze V. V. Nabokova [Idiosyncratic specificity of the phraseosemantic field "Joy" in V. V. Nabokov's prose]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskusstvovedenie, vol. 7(336) (89), 68–72. (In Russian).
17. Silinskaya N.P. (2008). Kontsepty otritsatel'nykh emotsij v anglijskoј frazeologicheskoi kartine mira [Concepts of negative emotions in the English phraseological picture of the world]. (Dissertation). Saint Petersburg. (In Russian).
18. Smakhtin E.S. (2011). Emotsii i chuvstva v romane V. Nabokova «Lolita» [Emotions and feelings in V. Nabokov's novel Lolita]. Molodoy uchenyj, vol. 7-1, 169–172. (In Russian).
19. Filippova E.P., Shemonaeva O.S. (2023). K voprosu o kombinatsiyah avtorskikh priemov preobrazovaniya frazeologizmov [On the question of combinations of author's techniques for converting phraseological units]. Kazanskaya nauka, vol. 10, 191–193. (In Russian).
20. Hovanskaya E.S. (2005). Frazеologicheskije edinitisy v proizvedeniyakh V. V. Nabokova i sposoby ikh peredachi na drugoj yazyk [Phraseological units in the works of V. V. Nabokov and ways of their transfer to another language]. (Avtoref. dissertation). Kazan. (In Russian).

21. Shanskij N.M. (1996). Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka: Ucheb. posobie dlya vuzov po spets. «Russkij yazyk i literatura» (4th ed.) [Phraseology of the modern Russian language: A textbook for universities on speciality. 'Russian language and literature']. Saint Petersburg. (In Russian).

22. Shakhovskij V.I. (2016). Emotsii: dolingvistika, lingvistika, lingvokulturologiya [Emotions: pre-linguistics, linguistics, linguoculturology]. Moscow: Knizhnyj dom LIBROKOM, 64–69. (In Russian).

23. Shakhovskij V.I. (2019). Emotsional'naya kartina mira v verbal'noj prezentatsii [Emotional worldview in a verbal presentation]. Mir russkogo slova, vol. 1, 35–43.

Поступила в редакцию 23.05.2025 г.

ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS IN V. NABOKOV'S INDIVIDUAL STYLE

E.V. Trofimova, K.D. Lubinets

The article deals with English phraseological units in V.V. Nabokov's works. The focus is made on the role of phraseological units in representing emotions. The study of the phraseological representation of emotions in literary texts by Nabokov seems relevant due to the specific idiostyle of the writer's prose. The article addresses emotive phraseology as a linguistic and artistic peculiarity of the writer. The sources of the empirical material are such literary works by Nabokov as "Lolita" (1955), "The Real Life of Sebastian Knight" (1941), and "Pnin" (1957). The application of phraseological, componential, stylistic, and linguocultural analysis enabled to identify and describe phraseological means of emotions' representation in the texts under study, as well as to consider the peculiarities of the individual author's worldview. The conclusion is made about a wide range of emotions. In the material collected, the idioms expressing joy, anger and sadness prevail, while the idioms expressing fear and surprise are least frequent. It should be pointed out that emotive idioms are extensively used by Nabokov to express a variety of emotions. Moreover, occasional idioms, rendering the writer's unique artistic style are based on the author's transference and are characterized by a particular expressivity.

Key words: phraseological unit, emotion, emotivity, emotive idiom, belles-lettres text, linguistic worldview, individual author's worldview, semantics.

Трофимова Елена Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Доцент кафедры английской филологии.

ORCID 0009-0007-8845-1162.

E-mail: e.trofimova2023@mail.ru.

Лубинец Ксения Дмитриевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, Российская Федерация.

Студентка факультета иностранных языков.

ORCID 0009-0008-8569-3534.

E-mail: x.lubinets@gmail.com

Trofimova Elena Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.

Associate Professor of English Philology Department.

ORCID 0009-0007-8845-1162.

E-mail: e.trofimova2023@mail.ru.

Lubinets Ksenia Dmitrievna.

Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.

Student of Faculty of Foreign Languages.

ORCID 0009-0008-8569-3534.

E-mail: x.lubinets@gmail.com